

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Reclame, een normaal verkoopmiddel

Quay, Prof. dr. J. E. de — In Nederland valt een zekere reclamevrees op te merken, omdat men de resultaten van een reclame-campagne niet nauwkeurig meten kan. Men bedenke echter, dat de hiërarchieke weg in de verdeeling der goederen — langs den weg producent, groothandelaar, kleinhandelaar, consument — is verbroken; de producent grijpt ineens naar den consument. Wie zich dezen gang bewust is, zal de reclame als een nuttig middel weten toe te passen. daarbij rekening houdend met de typische psychologische aspecten die naar voren treden.
B a VI 11

Economie Februari 1936

Het merkartikel en zijn problemen

Muiswinkel, dr. Th. van — Merkartikelen zijn artikelen die onder een eigen naam ter markt worden gebracht. Het merk-artikel dankt zijn ontstaan aan het vrije ruilverkeer en doet zijn intrede zoodra producent en consument geografisch gescheiden zijn. Het krijgt zijn groote verspreiding in het tijdperk der gemechaniseerde productie en wordt het wapen in den strijd om afzet van het genormaliseerde massaproduct. Het fabrikantenmerk verzwakt de positie van zelfstandige groot- en kleinhandelaren. De tegenwoordige consument kan niet buiten het merkartikel. Het merkartikel stimuleert de overbezetting van het distributie-apparaat en bevordert de vervlechting der branche-grenzen. Het winkeliersmerk heeft alleen recht van bestaan als afweermiddel. De huidige productie- en distributieverhoudingen bij het merkartikel veroorzaken een oneconomische kostenaanwending. Er is een bedrijfsordening mogelijk welke de problemen rond het merkartikel uit den weg ruimt.
B a VI 15

De R. K. Middenstander 15 Nov. 1934

La coordination entre les services

Billard, C. — In vele ondernemingen ontbreekt de samenwerking tusschen de verschillende afdelingen. De oorzaken hiervan worden geanalyseerd en de middelen tot verbetering aangegeven.
B a VI 16

L'Organisation Februari 1936

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

De beteekenis der psychologie voor het bedrijfsleven

Heyden, P. M. van der — Schr. behandelt het moderne streven in de psychologie en haar toepassingen in de bedrijfshuishouding.
B a VII 5

Administratieve Arbeid Februari 1936

De toekomst voor de jeugdige kantoorbiedenden

Bakker, J. — Bespreekt o.a. de concurrenten, welke zich op de markt voor kantoorbiedenden voordoen. De wegen, welke aangewezen schijnen tot oplossing van het probleem zijn: verkorte arbeidstijd en vervroegde pensionneering van oudere werknemers. Deze maatregelen brengen echter weer talrijke nieuwe problemen, welke oplossing zouden behoeven, met zich mede.
B a VII 10

Administratieve Arbeid Februari 1936

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Invoerrechten en prijs

Kaag, Prof. H. A. — Overeenkomstig de klassieke opvatting neemt men algemeen aan, dat het binnenlandsch prijspeil met het invoerrecht wordt verhoogd. In feite blijkt de invloed van het invoerrecht echter afhankelijk van de samenstelling van de vraag en de productie in de verschillende landen. De schrijver illustreert met het heffen op zinkwit en lithophone nam de Belgische industrie het recht voor haar rekening, terwijl de import uit Engeland terugliep. De restitutie van invoerrecht bij export leidde dus tot het geven van een exportpremie aan de verwerkende industrie. Een minder aangename consequentie was dat nu aan den buitenlandschen producent van deze producten de voorkeur moest worden gegeven boven den binnenland-schen! Hiermede is aangetoond, dat generaliseering op dit gebied ongeoorloofd is.
B b V 1

Economie Februari 1936

Groote gezinnen en de tarieven voor gas, water en electriciteit

König, m r. G. J. A. — In de bedrijfstarieven voor gas en electriciteit hoort een sociaal element niet thuis. Verlichting van den druk, door gas-, water- en electriciteitsverbruik voor de groote gezinnen

veroorzaakt, is een zaak van gemeentebesluit. De verlichting kan door plaatselijke omstandigheden geboden zijn en verdient alom overwe-ging.

B b V 19

Financieel Overheidsbeheer 15 Febr. 1936

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Uit de statistiek in het overheidsbedrijf

Hofman, ir. W. B. I. — Schr. laat zien op welke wijze de verkeerstellingen die ten behoeve van de bestudeering van de IJ-oever-verbinding zijn gemaakt, grafisch zijn uitgewerkt.
B b VII 3

Prodiscon Maart 1936

Administratieve verantwoording van het autobus- en touringcarbedrijf

Burg, C. van der — In dit vervolgartikel wordt de verantwoording der effectieve kosten behandeld.
B b VII 6

Administratieve Arbeid Februari 1936

X. FINANCIERINGINSTELLINGEN

Het inlegsald der spaarbanken

Onderzocht is de samenhang tusschen de inlegsaldi voor de rijkspost-spaarbank en ca. 40 particuliere spaarbanken eenerzijds en een aantal verklarende reeksen anderzijds. In deze laatste heeft men trachten op te nemen het inkomen der spaarders, de aantrekkelijkheid van de spaar-banken (gemiddelde rentevergoeding der spaarbanken), het tijdelijk beleggen van kassaldi (het particulier disconto), het algemeen prijspeil (indexcijfer groothandelsprijzen) en de groei van de bevolking. Men komt tot een bevredigende kwantitatieve samenhang.
B b X 7

De Nederlandsche Conjunctuur Febr. 1936

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

- Atticks, K. C.* First course in bookkeeping. New York, 1935.
- Bell, H. F.* Retail merchandise accounting. New York, 1936.
- Eichmeier, Max.* Geschäftsgang für amerikanische und Durchschreibebuchführung. München, 1936.
- Flohr, H. E.* Buchungsleitfaden für Rechnungslegung und Rechnungsabschluss der Krankenkassen. Essen, 1935.
- Gore, C.* Ghost in the balance sheet. New York, 1935.
- Lambert, C.* Comptabilité et organisation administrative dans l'industrie. Paris, 1936.
- Reader, R. E.* Juta's modern commercial bookkeeping. Cape Town, 1935.
- Reinhardt, Fritz.* Buchführung, Bilanz und Steuern. Lehr- und Nachschlagewerk. Bd. 1. Berlin, 1936.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Herkenroth, Willibald. Die Revision des Lohnwesens. Düsseldorf, 1935.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Literatur-Führer, Betriebswirtschaftlicher. Bearbeitet von Kurt Schmaltz. I. Berlin, 1936.

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Literatur-Führer, Betriebswirtschaftlicher. Bearbeitet von Kurt Schmaltz. I. Berlin, 1936.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Lehrer, Karl. Der Bilanzvergleich. Grundlagen, Voraussetzungen, Ziel, Methode, Bedeutung und Grenzen. Berlin, 1935.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Beyer, Karl. Preis-Berechnungsgrundlagen im Dachdeckerhandwerk. Eberswalde, 1935.